

A DOCTRINA RELIGIOSA DO VALE DO AMANHECER COMO ÍNDICE DE CRIOLIZAÇÃO CULTURAL

Vanessa Labarrere
Faculdade Unireal/IMESB

Abstract:

The main objective in this article is to make known the theory of cultural creolization, in here exemplified on the study of the religious doctrine of Vale do Amanhecer. It's possible to identify in the doctrine plenty of cultural elements originary from several different cultural systems, religious and mythological. By comparing their meaning in the cultural system they belong to and the one they acquire in Vale do Amanhecer, it becomes possible to observe these elements' restructuration in order to adapt itself to the creole cultural system.

Keywords: cultural creolization, restructuration, creole cultural system.

Introdução

Este artigo é fruto de uma dissertação de mestrado que interpreta a doutrina religiosa do Vale do Amanhecer como um caso de crioulização cultural.

O Vale do Amanhecer consiste numa comunidade religiosa, situada a 50km de Brasília, que se caracteriza por um sincretismo religioso, misturando elementos culturais de diversas doutrinas religiosas e mitologias. Foram visões de um mentor espiritual, Pai Seta Branca, tidas por Tia Neiva, a fundadora do Vale, que a levaram a implementar no campo material os ensinamentos e doutrinas espirituais que recebia nessas visões. São princípios principais dessa religião: a crença na reencarnação; a incorporação de espíritos por médiuns que se faz presente em quase todos os trabalhos realizados no Vale do Amanhecer; a manipulação de energias em todos os rituais e trabalhos para a cura espiritual; e os princípios cristãos de amor e perdão.

Crioulização Cultural

Para Chaudenson (1989), o conceito de crioulização lingüística refere-se, especificamente, ao contexto da colonização européia dos séculos XVII e XVIII. Contudo, a crioulização cultural pode ocorrer independentemente da crioulização lingüística. Fato este que possibilita a análise do Vale do Amanhecer a partir da perspectiva da crioulização cultural.

A teoria de Chaudenson tenta explicar os processos de crioulização lingüística e cultural ocorridos na colonização francesa dos séculos XVII e XVIII. Ele observou

que paralelamente ao processo de criouliização lingüística também ocorreu a criouliização dos sistemas culturais por ele definidos como “conjunto organizado de traços e caracteres” (1989, pág. 54), por exemplo, a música, a culinária, a medicina popular, a literatura oral, a religião, etc.

A gênese das sociedades, culturas e línguas crioulas opera em condições específicas, ou seja, em lugares isolados, os quais o autor denomina ilhas. Segundo Chaudenson (1989), nas sociedades crioulas de que temos notícias, os sistemas culturais crioulos - lingüísticos ou não - são o resultado de um contato simultâneo da língua e dos demais sistemas culturais de povos diversos, em um espaço físico que não é o espaço de origem da maior parte dessas pessoas. O resultado do contato de sistemas culturais de povos específicos leva à gênese não só da língua mas de todo o sistema cultural, que absorve novos elementos e que se dinamiza, constituindo um novo sistema cultural, o crioulo, porém com forte influência do sistema cultural do povo dominante.

Neste sentido, ele chama a atenção para o fato de a criouliização não ser uma inocente mistura dos sistemas lingüísticos ou culturais em presença, mas, sim, uma mistura que reflete a estrutura social de dominação do sistema cultural e lingüístico de um desses povos sobre os demais. No caso da colonização francesa, o do branco colonizador sobre os negros escravos.

A força do modelo dominante impunha-se pela desaculturação dos escravos. Havia uma série de proibições e interdições que tocavam às línguas, às religiões e às medicinas, o que dotava estes sistemas culturais de uma forte assimilação européia. Por outro lado, outros sistemas culturais, como a música, eram encorajados e, portanto, sucumbiam menos fortemente à assimilação européia.

O autor apresenta ainda os conceitos de *communautarité* e *trans-communautarité*. O primeiro consiste num sistema cultural que permanece no uso restrito daquele grupo no qual está inicialmente em uso. Já o segundo consiste na capacidade de um sistema cultural de ultrapassar os limites sociais e étnicos de um grupo e se fazer adotar pelo conjunto da sociedade. Deste modo, no processo de criouliização, a língua e a maior parte dos sistemas culturais de origem européia têm caráter de *trans-communautarité* e os demais de *communautarité*. Pois esses caracteres são fortemente dependentes do grau de coesão e importância social do grupo para a sociedade crioula.

Complementar a esses dois fatores está o fator de *osmoticité*, que “designa o grau de capacidade dos sistemas culturais de trocar com outros sistemas de mesma natureza certos elementos” (1989, pág. 68). Chaudenson (1992) especifica que a osmoticidade pode ser de dois tipos: endomose (*endomose*), que seria o movimento no sentido da assimilação por um sistema daqueles elementos culturais que lhe são exteriores; e exomose (*exomose*), que seria o movimento no sentido da introdução, por parte de um sistema, de parte de seus elementos em um outro sistema de mesma natureza.

O autor deixa claro que não se pode pensar a criouliização em termos estáticos de uma pura sobrevivência de elementos anteriores. É preciso levar em consideração a dinâmica dos sistemas.

Interpretação da doutrina religiosa do Vale do Amanhecer como índice de criouliização cultural

O conceito de criouliização cultural é aqui utilizado para descrever uma realidade de viva que teve seu início no século XX e que se encontra em pleno funcionamento no século XXI, a doutrina religiosa do Vale do Amanhecer. Observam-se as seguintes características de criouliização cultural, como definida por Chaudenson (1989), no Vale do Amanhecer:

- A síntese de diversos sistemas culturais se deu num local isolado, funcionando como ilha;
- Observam-se vários sistemas culturais cujos elementos culturais se fazem presentes na doutrina do Vale do Amanhecer
- Esses elementos culturais emprestados de outros sistemas culturais adquiriram, em grande parte, no Vale, novos significados, reestruturando-se.
- A doutrina religiosa do Vale do Amanhecer não é a mera soma dos elementos culturais de outros sistemas culturais. Além da reestruturação interna de muitos desses, novos elementos culturais foram criados, sendo autênticos da doutrina do Vale do Amanhecer.
- O conjunto desses elementos culturais, os que têm origem externa ao Vale e os que só existem lá, formam uma nova estrutura na qual cada elemento cultural desempenha seu papel e função, formando um todo complexo e autônomo, a doutrina religiosa do Vale do Amanhecer.
- No Vale, o processo de criouliização cultural é peculiar por ter sido fruto do encontro de idéias, mas não de povos, não apresentando, portanto, as características de *communautarité* e *trans-communautarité*. Contudo, a *osmoticité* pode ser percebida no Vale do Amanhecer, o qual apresenta forte caráter endosmótico.

São sistemas culturais diversos¹, dado que não somente religiões, e de origens culturais diversas que, em contato, levaram à gênese desse novo sistema cultural, que é a doutrina religiosa do Vale do Amanhecer. Vejamos, então, alguns exemplos dos elementos culturais que compõem a doutrina religiosa do Vale do Amanhecer, especificando-se seu sistema cultural de origem e como eles sofreram reestruturação ao serem assimilados.

Na categoria de elementos culturais pertencentes à doutrina do Vale que são originários do espiritismo de Allan Kardec, o kardecismo, o passe magnético, por exemplo, tem no Vale o significado que apresenta no kardecismo, o de originar energia

positiva para a cura. Entretanto, é possível notar algum tipo de reestruturação em sua execução. Enquanto no kardecismo, o passe magnético mais comum consiste na sobreposição das mãos sobre o paciente por alguns minutos, no Vale o passe magnético mais comum é uma rápida movimentação das mãos passando por alguns chacras e terminando com um estalar dos dedos que dura perto de um minuto.

No caso das religiões afro-brasileiras com as quais o Vale tem alguns elementos em comum, umbanda e candomblé, é imprescindível comentar sobre o elemento Pai Seta Branca. Este é um dos principais mentores espirituais do Vale. Apesar do termo 'pai', no Vale, ele não é tido como um preto velho. Seria irmão espiritual de Iemanjá e filho espiritual de dois pretos velhos, Vô Agripino e vozinha Marilú. Além disso, ele é tido como o mesmo espírito que seria São Francisco de Assis para os católicos. São Francisco de Assis foi uma das encarnações do espírito de Pai Seta Branca no planeta Terra, segundo a doutrina do Vale. Teria ainda sido um índio em uma encarnação que se passou na época das colonizações espanhola e portuguesa da América Latina. Este elemento cultural em especial exemplifica perfeitamente o caráter sincrético do Vale entre espiritualismo e cristianismo, como explicitado no próprio nome oficial da doutrina – Ordem Espiritualista Cristã Vale do Amanhecer.

Quanto ao sistema cultural cristianismo ou catolicismo, chamam atenção os elementos O Assis, Pai Nosso e Chama como exemplos de reestruturação. O Assis é como eles se referem a São Francisco de Assis, considerando essa uma das encarnações de Pai Seta Branca. Já a oração do Pai Nosso apresenta, dentre outras alterações, a troca da palavra 'céu' por 'círculos espirituais' em "seja feita a vossa vontade assim na Terra como no céu". Essa reestruturação expressa fidelidade ao sistema cultural crioulo. Não se fala em planos espirituais no cristianismo, já no Vale do Amanhecer essa é uma premissa essencial da doutrina.

A chama, por sua vez, seria o cálice, tão presente na simbologia do cristianismo junto ao vinho. No Vale o cálice adquire chammas no lugar do vinho e simboliza a vida e o amor, além de gerar energia espiritual positiva. Também o vinho sofre uma adaptação no sistema cultural do Vale. Em termos de conteúdo continua a simbolizar o sangue de Cristo, porém, por não ser permitido ingerir álcool aos adeptos da doutrina, o suco de uva representa o vinho em vários rituais.

Como elemento cultural existente no Vale com origem no Judaísmo é possível apontar a Estrela de Davi. Segundo Lurker (2003), esta é um dos principais símbolos do judaísmo e, se seu significado original representava a união entre o feminino e o masculino, tornou-se uma espécie de amuleto para afastar forças inimigas. No Vale, ela representa o homem vindo de Deus para o mundo e o homem voltando do mundo para Deus.

Com relação aos elementos culturais de origem grega inúmeros deles consistem em elementos criados pelo Vale do Amanhecer, mas que são tidos pelos adeptos desse movimento religioso como de origem grega. Já Pítia consiste em elemento cultural de comprovada origem grega que, na doutrina religiosa do Vale do Amanhecer, sofreu alteração em

seu conteúdo. Enquanto Apolo é um elemento cultural de origem grega que manteve seu conteúdo no Vale. Apolo, segundo Lurker (2003), era o deus grego da adivinhação e da música do Oráculo de Delfos que falava aos que procuravam seus conselhos pela boca da vidente Pítia. No Vale, acredita-se que Pítia foi uma das encarnações de Tia Neiva. Por sua vez, Ninfas no Vale corresponde ao nome pelo qual se designa todas as mulheres membros da doutrina. Enquanto na Grécia antiga eram ninfas, segundo Brandão (1989), as divindades femininas, uma vez que cultuadas, que não habitavam o Olimpo.

Com relação aos elementos de origem egípcia, um caso de reestruturação é a pirâmide. Pirâmide, no Vale, é uma herança das civilizações egípcia, maia, inca e asteca, pois foram construídas no planeta Terra pelos Tumuchis com o intuito de manipular as energias planetárias. Assim, pirâmide também é um dos elementos culturais com reestruturação completa de seu significado, restando somente o nome em comum com o mesmo elemento em seus sistemas culturais de origem.

Conclusão

A crioulização cultural no Vale do Amanhecer caracteriza-se pela forte presença da reestruturação dos elementos assimilados de outros sistemas culturais, como se viu aqui alguns exemplos. Esta reestruturação se pauta, sempre, pelos princípios e crenças do sistema cultural crioulo. No Vale do Amanhecer observa-se influência predominante por parte dos sistemas culturais espiritualistas - Kardecismo, Umbanda, Candomblé e hinduísmo – e do cristianismo. Os demais sistemas deixaram sua influência sobre o sistema cultural crioulo, mas com menor ênfase.

Notas:

¹ Ao todo estes elementos são originários dos seguintes sistemas culturais: candomblé, umbanda, kardecismo, catolicismo, astecas, maias, indígenas, egípcios, hinduísmo, judaísmo, gregos, budismo e ciganos.

Referências bibliográficas:

- Brandão, S. J. 1989. *Mitologia Grega*. Vozes : Petrópolis.
- Chaudenson, R. 1989. Créolisation linguistique, créolisation culturelle. *Études créoles* 12, 1 : 53-73.
- _____. 1992. *Des îles, des hommes, des langues*. Éditions L'Harmattan : Paris.
- _____. 1995. *Les créoles in Que sais-je ?* Paris : Presses Universitaires de France.
- Gaarder, J, Hellern, V & Notaker, H. 2002. *O livro das religiões*. São Paulo : Companhia das Letras.

Lurker, Manfred. 2003. *Dicionário de simbologia*. São Paulo: Martins Fontes.

Monge, A & Ziella, J. 1990. *A mais bela história – a Bíblia em quadrinhos*. São Paulo : Edições Paulinas.

Saraceni, R. 2005. *As sete linhas de umbanda*. São Paulo : Madras.

Tia Neiva. 1992. *Tia Neiva – autobiografia missionária*. Brasília : ed. Vale do Amanhecer.

Vilela, J. 1998. *Mundos paralelos – Canal Vermelho*. Brasília : ed. Vale do Amanhecer.

Unterman, A. 1992. *Dicionário judaico de lendas e tradições*. Rio de Janeiro : Jorge Zahar.